

SANKSI ADAT PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT SUKU KARO BERDASARKAN HUKUM ADAT

LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi dengan hidup berpasangan-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam memenuhi hasratnya manusia berbeda dari makhluk lainnya. Untuk menjaga kesempurnaan hidup manusia yang berpasangan-pasangan, Tuhan memberikan kehormatan dengan suatu ikatan yang disebut perkawinan. Perkawinan bukan semata hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, istilah adat juga bukannya tidak biasa. Adat sering sekali digunakan oleh masyarakat umum dalam bentuknya yang sederhana, namun istilahnya yang lebih rumit seperti adat istiadat atau adat kebiasaan sering digunakan juga.

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian ini, bahwa terdapat hukum adat oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati oleh masyarakat. Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu: Pertama, eksogami yaitu seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang semarga dengannya. Kedua, endogami yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, keluarga) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat. Ketiga, euleutrogami yaitu seorang laki-laki tidak lagi dilarang menikahi perempuan di luar maupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum.

Dari sistem perkawinan di atas, masyarakat Batak menganut sistem perkawinan eksogami. Secara antropologi, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan pantang atau melanggar aturan adat Batak. Demikian juga pada perkawinan adat pada masyarakat Batak Karo yang bersifat religius dengan menganut sistem eksogami, sifat religius dari perkawinan pada masyarakat Karo terlihat, dengan adanya perkawinan maka tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang berkawin saja, tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak termasuk arwah-arwah leluhur mereka. Dengan demikian, perkawinan dalam masyarakat karo adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah para leluhurnya.

Hukum adat Batak Karo hubungan kekerabatannya adalah bersifat asymmetrisch connubium, melarang terjadinya perkawinan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang semarga. Larangan Perkawinan semarga telah diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, hukum adat selalu diikuti dan dipelihara oleh masyarakat Batak setempat. Semarga adalah sedarah atau satu keturunan dengan garis dari bapak. secara keseluruhan larangan perkawinan semarga yaitu ketidakbolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan kawin dengan yang semarga atau marganya sama dengan garis keturunan bapak.

TUJUAN

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum aadat yang diterapkan pada masyarakat Suku Karo ketika terjadi perkawinan semarga, menjelaskan secara spesifik mengapa perkawinan semarga dianggap tabu dan dilarang dalam masyarakat Suku Karo berdasarkan hukum adat.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode review literatur dengan merujuk pada jurnal-jurnal yang tersedia di internet sebagai referensi. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam proses review ini, jurnal-jurnal dipilih berdasarkan relevansi, kualitas, dan keandalan sumbernya.

PEMBAHASAN

Hukum adat menurut seorang Ahli yang dijuluki sebagai Bapak Hukum Adat Indonesia yaitu Cornelis Van Vollenhoven beliau berpendapat Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan dilain sisi dalam keadaan tidak terkodifikasi sehingga diistilahkan sebagai adat. Seorang Ahli Prof. Mr. B. Ter Haar BZN juga mengemukakan pendapatnya mengenai Hukum adat yaitu Hukum adat adalah keseluruhan kebijakan yang berasal dari ketetapan para fungsionaris hukum yang memiliki wibawa dan pengaruh, serta dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Para fungsionaris hukum yang dimaksud merupakan pejabat

yang berkuasa dalam kelompok social, seperti kepala adat, tokoh agama, pejabat desa, dan sebagainya.

Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertasinya “ het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing” mengemukakan bahwa sanksi adat merupakan tindakan–tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralisasi suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat. Seorang Ahli yaitu Email Durkheim juga berpendapat mengenai Sanksi adat adalah reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.

Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat adat tersebut.

Hukum adat di dalam masyarakat adat Karo telah terbukti besar peranannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat Karo sejak ratusan tahun lalu. Sehingga dikenal istilah pelanggaran adat, sanksi adat. Pelanggaran adat dalam kehidupan masyarakat Karo sangat tidak dibenarkan. Namun bila terjadi pelanggaran, maka dapat diselesaikan secara tuntas dengan memberikan sanksi adat.

Kasus: perkawinan semarga pada masyarakat Batak Karo pernah terjadi di Kabupaten Karo tepatnya di Kecamatan Tiga Binanga marga Sembiring Keloko menikahi marga Sembiring Sinupayung, sanksi Adat Karo yang di berikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan semarga yaitu diberi hukuman berat berupa dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan diusir dari masyarakat Karo, dikarenakan masyarakat Karo percaya akan terjadi bencana kemarau panjang di wilayah tersebut, mereka diasingkan ke daerah Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Peraturan adat Suku Karo berlaku hingga saat ini bukan hanya bagi masyarakat Karo yang tinggal di wilayah Kabupaten Karo, akan tetapi aturan adat Batak maupun tradisi adat Batak Karo berlaku bagi setiap masyarakat Karo dimanapun mereka tinggal. Karena didalam suatu daerah masih terdapat suatu perkumpulan masyarakat Karo yang merantau ke suatu kota atau daerah sehingga aturan hukum adat Karo masih dimungkinkan berlaku bagi mereka yang tinggal diluar wilayah asli masyarakat batak Karo di Kabupaten Karo.

SOLUSI

- Orang tua harus mendidik anak-anak mereka dari kecil tentang peraturan adat Suku Karo, terutama larangan perkawinan semarga. Hal ini dapat dilakukan melalui cerita rakyat, wawancara dengan tokoh adat, dan pelajaran di sekolah.
- Tokoh adat harus terus memberikan pengertian-pengertian adat, terutama mengenai larangan perkawinan semarga, sehingga meluruskan pemahaman generasi penerus.
- Sanksi administratif seperti pembatalan pernikahan dan sanksi pidana bagi petugas pencatatan yang melaksanakan perkawinan yang tidak sah juga harus ditegakkan.

REFRENSI

- Ahmad Zazali, “Masyarakat Hukum Adat Dan Sanksi Adat”
Diaksesdalam<https://www.riauonline.co.id/citizen/read/2022/05/24/masyarakat-hukum-adatdan-sanksi-adat> pada Kamis, 5 Januari 2023 Pukul 19.29 WITA.
- A.M, Millati Azka. (2018). “Tradisi Rebu Ngerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif ‘Urf,” Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 7, no 2.
- AM, Pandiangan, L.Elly. (2016). “Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba,” Jurnal Hukum 2, no. 3.
- Djun’astuti dkk, Erni. (2022). “Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no.2
- Jaja Ahmad, Jayus, Jaja. (2019). “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak,” Jurnal Yudisial 12, no. 2.